

MILLIY MENTALITET TUSHUNCHASINING LINGVISTIK TALQINI

Axmedova Gulruksor Uktamjonovna

Guliston davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy mentalitet tushunchasiga ta’rif berish bilan birga ushbu tushunchaning lingvistik talqini ham tahlil qilingan. Milliy mentalitetga xos lingvistik birliklarga misollar keltirilib, ularning ma’nolari izohlangan.

Kalit soʻzlar: milliy mentalitet, leksik birlik, lingvistik talqin, konsept, frazema, maqol

Milliy mentalitet- ma’lum bir xalqning umumiy qadriyat, urf-odat, dunyoqarash va an’analari majmuyidir. Milliy mentalitet xalqlarning oʻzligini saqlab qolishda va ajdodlardan avlodlarga xalqning milliy ong va tafakkurini oʻzida namoyon etuvchi qadriyatlarni sof holda yetkazilishida muhim ahamiyat kasb etadi. Mentalitet jamiyat, millat, jamoa yoki alohida shaxsning tafakkur darajasi, madaniy salohiyati, ularning hayot qonunlarini tahlil etish kuchi, muayyan ijtimoiy sharoitlardagi aqliy qobiliyati, ruhiy quvvati kabi tushunchalarni anglatadi. Milliy mentalitet- konsept.

Milliy mentalitetning lingvistik talqini esa har bir xalqning milliy ruhi, fikrlash doirasi, ijtimoiy muhiti, ma’naviy olami, azaliy urf-odatlarining tilda aks etishini oʻrganishdir. Til nafaqat ijtimoiy hodisa, balki millat ruhining, tafakkur va dunyoqarashining koʻzgusi hamdir. Shu bois, bir millatga tegishli mentalitetga oid soʻz yoki tushuncha boshqa bir millatda anglashilishi qiyin va natijada mentalitetga xos soʻzlar va tushunchalar bir tildan boshqa bir tilga tarjima qilinmaydi.

Milliy mentalitet til birliklari (leksema, maqol va frazema va b.) da yaqqol namoyon boʻladi. Shunday soʻzlarimiz borki, ularni faqat millatimiz vakillari tushunadi va anglaydi, ularni biror tilga tarjima qilib boʻlmaydi, ular leksik qatlamimizda milliylikimizni koʻrsatib turadi va hatto baʼzilari allaqachon konsept darajasiga chiqqan:

- **ANDISHA** — fikr, o‘ylash] 1) ketini, oqibatini o‘ylab yoki yuzxotir qilib yuritilgan mulohaza. Andishaning oti qo‘rqq. (O‘zbek xalq maqoli)
- **NOMUS** - [a. – qonun; vijdon, diyonat; obro'-e'tibor; iffat, bokiralik < yun. nomos – qonun] 1 Kishining o'z obro'sini ulug'lash va ardoqlash his-tuyg'usi; oriyat, diyonat, vijdon.
- **MEHMONDO'STLIK** - 1. Mehmondo'st ekanlik. Azaldan o'zbek xalqi o'zining mehmondo'stligi bilan mashhur. Gazetadan. 2. Mehmondo'stga xos xislat, xatti-harakat, mehmon kutishni o'rniga qo'yish.
- **HAYO** - [a. – uyat, sharm; or, nomus; kamtarlik, adab] Nojo'ya, noma'qul xatti-harakatdan tiyilish hissi; uyat, sharm. Vafosizda hayo yo'q, Hayosizda vafu yo'q.(O‘zbek xalq maqoli).
- **ODAMIYLIK** - Odamga, chin insonga xos xislatlar; chin odamlik, insonlik.

Frazema va maqollar milliy mentalitetning eng yorqin ko‘rinishi. Nafaqat o‘zbek mentalitetining, balkim har bir xalqning hamdir. O‘zbek xalq maqollarida millatimizning dunyoqarashi, ijtimoiy va axloqiy qadriyatlari, fikrlash stereotiplari, hissiy -psixologik xususiyatlari aks etadi.

Mehnat va halollik haqidagi maqollar:

- ★ Mehnatning tagi rohat.
- ★ Mehnatdan kelsa boylik, turmush bo‘lar chiroylik.

Odob-axloq haqidagi maqollar:

- ★ Kattaga hurmatda bo‘l, kichikka izzatda.
- ★ Odob oltindan qimmat.

El-yurt haqidagi maqollar:

- ★ Yurting tinch - sen tinch.
- ★ Vatanni sevmuq iymondandir.

Do‘stlik va ijtimoiy munosabatlar haqidagi maqollar:

- ★ Do‘stsiz boshim- tuzsiz oshim.
- ★ Do‘sting ming bo‘lsa ham o‘z, dushmaning bir bo‘lsa ham ko‘p.

Oila va qarindoshlik haqidagi maqollar:

- ★ Ota rozi- Xudo rozi.
- ★ Jannat onalar oyog‘i ostidadir.

Ilm va tafakkur haqidagi maqollar:

- ★ Bilagi zo‘r bir yiqar, bilimi zo‘r mingni.
- ★ Ilmli bola elda aziz.

Frazemalar tilda barqaror birikmalar bo‘lganligi bois, boshqa millat vakillari uchun tushunarsiz, va tarjima qilib bo‘lmasdir. Frazemalarda xalqimiz qadriyatlari, urf-odat va an‘analariga xos ma‘no hamda mazmun anglashiladi. Misollar:

1. Boshi qotmoq-hayron bo‘lmoq, nima qilishni bilmay qolmoq.
2. Yuragi og‘ziga kelmoq-qattiq qo‘rqmoq.
3. Ko‘ngliga qo‘l solmoq-sirlashib dardlashmoq.
4. Til topishmoq-kelishib olmoq.

Dunyoda biror millat yo‘qki, milliyligi, o‘zligi, qadriyatlari til orqali ifodalanmagan. Millatning tarixi, an‘ana va ma‘naviy dunyosi tilda yaqqol namoyon bo‘ladi. Shuning uchun, til millatning ko‘z gusidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati. – Toshkent: O‘qituvchi, 1992.
2. Yo‘ldoshev M. Lingvokulturologiya asoslari. – Toshkent: Fan, 2015.
3. Qodirov A. Til va tafakkur munosabatlari. – Toshkent: Universitet, 2008.
4. Mamatov T. Milliy mentalitet va til // Filologiya masalalari. – Toshkent, 2012. – №3. – B. 45–52.
5. Маслова В. А. Лингвокультурология. – Москва: Академия, 2001.
6. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград: Перемена, 2002.
7. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. – Москва: Слово, 2000.